

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Cartões de Identidade

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: Os Cartões de Identidade são uma ferramenta da Terapia Narrativa utilizada para permitir que o paciente explore diferentes aspectos de sua identidade e escolha quais deseja fortalecer, promovendo assim o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

Tematologia: Psicoterapia; Desenvolvimento Pessoal; Identidade.

Etimologia: O termo "identidade" deriva do latim "identitas", que significa "qualidade do que é idêntico, igual". "Cartão" vem do latim "charta", que significa "folha de papel".

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Cartões de Identidade é uma neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: Os Cartões de Identidade manifestam-se pelo holopensene da autoexploração e autodescoberta.

Fatologia: Os Cartões de Identidade são utilizados durante as sessões de Terapia Narrativa para representar diferentes aspectos da identidade do paciente, como valores, crenças, habilidades, experiências significativas, entre outros. Cada cartão representa um aspecto específico, e o paciente é encorajado a explorar cada um deles e refletir sobre sua importância em sua vida. Em seguida, ele seleciona os cartões que deseja fortalecer, definindo metas e estratégias para alcançar um maior alinhamento com esses aspectos escolhidos.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, os Cartões de Identidade podem ser utilizados como uma ferramenta de autoconsciência, facilitando o acesso a informações do próprio campo consciencial e promovendo insights sobre a identidade pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo

Sinergismologia: Os Cartões de Identidade potencializam o sinergismo terapêutico da Terapia Narrativa ao promoverem uma reflexão profunda sobre a identidade do paciente.

Principiologia: Os Cartões de Identidade estão fundamentados nos princípios da autoexploração e autenticidade pessoal.

Codigologia: Os Cartões de Identidade estão alinhados com o código de ética da Terapia Narrativa, que preconiza o respeito pela singularidade e integridade do paciente.

Tecnologia: A utilização dos Cartões de Identidade pode ser complementada por técnicas de narração de histórias, metáforas e questionamentos reflexivos para promover um maior autoconhecimento e crescimento pessoal.

IV. Perfilologia

Elencologia: Paciente autoexplorador; terapeuta narrativo.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o paciente investigador.

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta reflexiva; a paciente em processo de autoconhecimento.

Hominologia: O Homo sapiens autoconscienciológico; o Homo sapiens terapeutas.

V. Argumentologia

Exemplologia: Os Cartões de Identidade são exemplificados quando o paciente seleciona os aspectos de sua identidade que deseja fortalecer, estabelecendo metas e estratégias para promover um maior alinhamento com seus valores e propósitos de vida.

Culturologia: A Cultura dos Cartões de Identidade é essencial para a promoção do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, proporcionando um espaço seguro e facilitador para a exploração da identidade do indivíduo.

VI. Acabativa

Os Cartões de Identidade representam uma ferramenta valiosa na Terapia Narrativa, possibilitando ao paciente uma jornada de autoexploração e autodescoberta, promovendo assim o desenvolvimento de uma identidade mais autêntica e alinhada com seus valores e propósitos

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
de vida. Por meio dessa técnica, é possível
fortalecer aspectos positivos da identidade pessoal
e superar desafios, contribuindo para uma maior
qualidade de vida e bem-estar psicológico.